

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ЗАМОНАВИЙ ФАЛСАФАДА КОНСТРУКТИВИЗМ ЙЎНАЛИШИ ВА УНИНГ АСОСИЙ ҒОЯЛАРИ

*Жалалова Гулбаҳор Одилжоновна*¹

¹ ЎзМУ катта илмий ходими фалс.ф.д (PhD)

Аннотация: Мақолада фалсафадаги конструктивизм йўналишининг келиб чиқиши, асосий ғоялари фалсафий таҳлил этилган. Муаллиф конструктивизмни эпистемологик ёндашув, субъектни интерпретациясини (моделини) фаол қуриш, яратиш эканлигини таъкидлайди. Яъни, оламни яратувчиси инсоннинг ўзи, унинг когнитив структурасидир.

Калит сўзлар: билиш, субъект, конструктивизм, энактивизм, когнитив структура, онг, конструкция, холизм.

Бугунги кунда илмий адабиётларда янги тушунчалар, парадигмалар, ёндашувлар пайдо бўлмоқда. Шундай тушунча ва фалсафий йўналишлардан бири конструктивизмдир. Хўш, конструктивизм нима, унинг қандай кўринишлари мавжуд?

Бугунги кунда «конструктивизм» тушунчаси фалсафа ва фанда кенг ишлатилмоқда. Фалсафага конструктивизм асосларини Ф. Варела, П.Вацлавик, Э.Глазерфельд, Н. Луман, У. Матурана, Хейнц фон Ферстер, А.Шмидт каби олимлар олиб кирган.

Немис файласуф олими Бернд Вассен барча конструктивизмга оид фикрларни умумлаштириб, конструктивизмга шундай таъриф берган эди: «Инсон шундай мавжудотки, у борлиқни мақсадли конструкция қилади». Олим конструкция, яъни яратиш, ташкил этиш деган маънода тушунади ва тушунтиради. Конструкция қилганда инсон энг аввало борлиқни маълум бир қисмини ажратиб олади. Конструкция қилинган реаллик ўзгармас бўлмасдан, когерент, тугалланмаган бўлади. У ташқи ва ички омиллар таъсирида яна ўзгариши, конструкция қилиниши мумкин; конструкция, яъни яратиш, бунёд этиш, қайта яратиш чексиз давом этувчи жараёндир; конструкция қилувчи ва конструкция қилинувчи борлиқ бирликни ташкил этади. Бунда билиш субъекти ва борлиқ яхлит тизим сифатида намоён бўлади; конструкция қилишда инсон ўзининг индивидуал тажриба, билими, ўз ҳиссиётлари ёрдамида оламни идрок этади [4, 135-137]

Шуни таъкидлаш керакки, конструктивизм моҳияти жиҳатидан эпистемологик ёндашув бўлиб, унда субъект фаол қуриш, яратиш орқали билим ҳосил қилишини эътироф этилади.

Айтиш керакки, конструктивизм – эпистемология ва фалсафа фанидаги йўналиш бўлиб, унда тасвирлар, тушунча ва фикрларни қуришда (тиклашда) субъектнинг билиш фаоллиги ғояси устуворлик қилади. Конструктивизм фалсафанинг турли соҳаларида намоён бўлади. Масалан, билиш назариясида конструктивизм «инсон тафаккури билиш жараёнида оламни ўзида акс эттирмайди балки фаол яратади, конструкция қилади деган ғояга асосланади. Унга кўра, фикрлаш жараёнидаги инсон атрофидаги дунёни тўғридан тўғри кўзгудек акс эттирмайди балки фаол равишда янгилайди, яратади ва қуради.

Конструктивизм шунингдек, инсон ташқи дунёни ундан келаётган сигналлар асосида ўзигагина хос бўлган ўзгача ноёб дунё моделини ижод этишини таъкидлайди. У.Матурана фикрига кўра, тирик организмлар – когнитив тизимлар бўлиб, улар ҳаёт сифатида билиш жараёнини ўзида (акс этади, ифодалайди) гавдалантиради. Ушбу фикр барча асаб системасига эга бўлган в абўлмаган барча жониворларга тааллуқли. Олим фикрига асосан “ҳаёт бу билиш жараёнидир”.

Е.Н. Князева энактивизмни эпистемологияда конструктивизмнинг янги шакли сифатида қарайди. Яъни, унинг фикрича, «эпистемологияда конструктивизм – бу шундай ёндашувки, унда инсон ўзининг тафаккури ва англаш жараёнида ўраб турган оламни (дунёни) оддийгина акс эттирибгина қолмай, балки анча фаол яратади, оламни барпо этади» [1].

Хўш, энактивизм нима, унинг моҳияти нимадан иборат? Энактивизм (инглизча enactivizm) тушунчасининг асосий қоидаларини чилилик нейробиолог Ф.Варела, америкалик психолог Элеанор Рош ва канадалик файласуф Эван Томпсон шакллантиришган [2]. Улар репрезентационизмни рад этиш зарурлигини исботлаб бердилар. Яъни, субъект ўз онгида ташқи олам манзарасини қуриш орқали ташқаридан келаётган ахборотларни қайта ишлайди ва билиш жараёни содир бўлади.

Билишнинг муқобил кўринишларини кўрсатиш учун «enaction» ва «enactive» атамаларидан фойдаланишган. Уларнинг фикрига кўра, билиш «ҳаракатлар мавжудлиги» сифатида белгиланади (тасаввур қилинган ҳаракат) [2].

Энактивизм моҳияти хорижий илмий тадқиқотларда, хусусан, «Phenomenology and the Cognitive Sciences» ва «Cybernetes» каби флагмон илмий журналида кенг ёритилиб келинмоқда. Энактивизмга кўра, билиш жараёни инсоннинг мия, тана ва атроф муҳит орасидаги ўзаро таъсири орқали ҳосил бўлади. Яъни билишда инсоннинг танаси, мияси, атроф муҳит бирликда иштирок этади. Оламни шакллантириш жараёни ташқи дунёга нисбатан субъектнинг онгида оддийгина акс эттиш жараёни эмас.

Энактивизм фалсафадаги реал ва виртуал, ҳаёт ва билиш, организм ва ташқи муҳит, тана ва онг, объект ва субъект бирлиги тан олинади. Буни бугунги кунда нейробиологиф фани ҳам исботламоқда. Масалан, бугунги кунда миянинг ўз структураси ва фаолиятини инсоннинг фикрлари ва ҳатти ҳаракатлари таъсирида ўзгартириши тажрибаларда исботланмоқда. Яъни инсон миясининг нейропластик характерга эга эканлиги таъкидланмоқда. Бу ҳақиқий инқилобдир! [5,27].

Энактивизм ташқи оламни қуришда онг ва мия фаол иштирок этади (яъни, оламни энактивацияси амалга оширилади), ҳаёт ва билиш тенглашади, деб таъкидлайди. Энактивизмнинг йирик вакиллари Алва Ноэ фикрича, «ҳислар – биз ёки биз билан содир бўлаётган нарса эмас, балки биз қиладиган нарса» [3].

Дарҳақиқат, бугунги кунда энактивизм когнитив фан, онг фалсафаси ва эпистемологияда кўпроқ таъсирчан ёндашув бўлмоқда.

Бизнинг фикримизча, энактивизмда субъект билиш жараёнининг оддий қатнашчиси эмас, балки лойиҳавий коммуникатив фаолият билан оламни конструкция қилувчидир. Яъни, оламни яратувчиси инсоннинг ўзи, унинг когнитив структурасидир.

Шу ўринда айтиш керакки, энактивизмнинг асосий тушунчалари - холизм, динамизм, процессуализм, эмергентлик, автопоэтиклик, тана ақли (ички) ва танани билиш фаоллиги, табиийлик (натурализм) ҳисобланади. Бунда холизм - қисм ва бутун ўзаро шаклланиш, ўзаро эмерджентликда мавжуд бўлса, динамизм - билиш жараёни сифатида, яъни онг, ақл, тана доимий динамик ўз-ўзини ташкил этувчи, тикловчи жараён сифатида кўрилади.

Эмергентлик эса тасодифийлик, ноаниқлик, тўсатдан яхлитликда янгининг ҳосил бўлиши бўлса, автопоэзия ҳодисасининг мавжудлиги, яъни тизимнинг ўзини ўзи ривожлантириши, янгилаши, барқарорлигини таъминлаш ҳисобланади. Ва ниҳоят натурализм - билиш ҳаётга асосланган, яъни ҳаёт эса билишдир. Бунда ҳаётнинг ўзи ҳам эпистемологик категорияга айланади. Чунки ҳаёт яшаш ва фаолият кўрсатиш ҳар қандай тирик мавжудот учун билишдир, каби ғояларни илгари суради. Бу қарашлар ҳозирда натурализм билиш назарияси, биоэпистемология, биоэтика, биосиёсати (ёки ижтимоий биология), биоэстетикада ўз ифодасини топмоқда. Инсоннинг фаоллиги, унинг ақлий ижодий қобилиятига ишонч билиш жараёнида креатив ёндашувнинг ҳам кучайиб боришига сабабдир.

Конструктивизм ғоялари турли фанларга кириб борди. Жан Пиаже томонидан психологияга, Л.Выготский томонидан социологияда ривожлантирилган. Выготский таълим жараёнини ижтимоий жараён эканлигини, болалар тарбияланаётган муҳит билим олиш ва таълим жараёнига катта таъсир этишини таъкидлайди. Таълимда конструктивизм билимни таълим олувчиларга тайёр ҳолда бериш мумкин эмаслиги ҳақидаги ғояни илгари сурувчи фалсафа асоси бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, ижтимоий фанларда ижтимоий конструктивизм йўналиши ҳам шакланди. Унда инсон эркин, креатив, ўз ўзини ташкил эта олувчи субъект сифатида ифодаланади.

Хулоса қилиб айтганда, конструктивизм ғояси замонавий мураккаб, тез ўзгариб бораётган глобаллашув даврида муҳим аҳамият касб этади. Яъни ёшларимизнинг ўз ўзларини конструктив тарзда ташкил этишлари ҳар бир мамлакат учун муҳим масаладир. Ижтимоий конструктивизмга асосан инсон, демак ёшлар ҳам ўзларинининг нафақат онгли фаолияти, балки креативлиги, индивидуал ва ижтимоий қадриятлари билан ижтимоий реалликни, ижтимоий тартиб, ижтимоий ташкилотларни барпо этадилар, инновацияларни жамиятга киритиб, турли ижтимоий таҳдидларни, инкирозларни бартараф этиб исталган ижтимоий натижаларга эришишда фаол иштирок этадилар [1].

Адабиётлар

1. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. - Москва, Санкт-Петербург, 2014.
2. Varela F.J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. Cambridge (MA): The MIT Press, 1991; Cambridge: MIT Press, 1991. (7th printing 1999).

3. Thompson E. *Mind in Life. Biology, Phenomenology and the Sciences of Mind*. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2007.
4. *Neuhäuser G. Konstruktiver Realismus. Jean Piajets naturalistische Erkenntnistheorie*. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2003. S. 135–137.
5. Норман Дойдж. *Пластичность мозга*. - М.: Бомбора, 2022. – С. 27.